

Relatório Anual 2024

Expediente:

Produção Técnica: Karina de Souza - Jornalista DRT 4182

Texto: Karina de Souza e Michelle Goes

Diagramação: Karina de Souza e Michelle Góes

Revisão Final: Acadêmicos Nídia Lubisco e Manoel Barral Netto

Presidência: Manoel Barral

Diretoria Executiva: Wilson Lopes

Relatório Anual de 2024 da Academia de Ciências da Bahia.

DOI: 10.5281/zenodo.15100648

Salvador, 2025

Rua Aristides Novis, nº 203, sala F, Colina de São Lázaro, Federação, Salvador-BA CEP
40210-630 |

CNPJ/MF 13.729.494/0001-91

Tel.: (71) 3116-7654 | Celular (WhatsApp): (71) 98225-3161
secretaria.acbahia@gmail.com | www.cienciasbahia.org.br

1. *Apresentação* | p.5

2. Solenidade *Posse dos Novos Membros* | p.7

Webinários

3. *Desafios da Bahia: série* | p.12 *Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da ACB* | p.21 *Webinário: Papel da Pós-Graduação* | p. 26 *Trajetórias Musicais com Xangai* | p.29

Seminários Híbridos

4. *ACB e Pint of Science* | p.31 *Dois de Julho* | p.32 *Seminário Pesquisadores Emergentes* | p. 36 *Conferências* | p.40

5. Posicionamento e Publicações *Notas Públicas* | p. 43 *Livro do Projeto Enfrenta* | p. 44

6. Dados de Comunicação *Instagram* | p.45 *YouTube* | p.47

7. *Composição da ACB* | p. 48 *Lista de Membros* | p. 50

01

Prezados e prezadas,

O Relatório Anual 2024 da Academia de Ciências da Bahia (ACB) reflete um ano de intenso trabalho e compromisso com o avanço da Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) e da Educação no Brasil e, em especial, na Bahia, em um momento desafiador, marcado por orçamentos restritivos e a necessidade de ampliar o acesso e a qualidade da formação científica no nosso Estado.

Ao longo do ano, a ACB organizou uma série de eventos que celebraram a ciência e seus protagonistas, ampliando a compreensão sobre o legado científico na Bahia. Destacamos em especial as conferências que homenagearam Anísio Teixeira, Milton Santos e Ruy Barbosa, grandes nomes da ciência baiana, resgatando suas contribuições à sociedade e inspirando as novas gerações. A partir de 2025, as conferências que os homenageam serão dedicadas a apresentações de temas nas áreas de conhecimento nas quais os Patronos trabalharam.

Também merecedor de destaque especial foi o Seminário de Pesquisadores Emergentes, um marco importante na promoção de jovens talentos da Bahia. O evento trouxe à tona projetos inovadores e reforçou o papel da ACB como incentivadora de ideias que buscam soluções para os desafios locais e globais. Além disso, a série de webinários intitulada “Os Desafios da Bahia na CTI e na Educação” mobilizou especialistas e público em discussões que abordaram temas críticos para o desenvolvimento do estado, como a necessidade de investimentos em infraestrutura, formação docente e inovação tecnológica.

A participação da ACB na Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) foi outro ponto alto de 2024. Em alinhamento com o tema nacional, a Academia promoveu uma série de webinários sobre os biomas da Bahia, destacando a riqueza e a diversidade ambiental do estado e sua relação com a sustentabilidade e a inovação científica. Este foi um momento de integração com a comunidade científica e de sensibilização para a conservação dos recursos naturais.

01

A vitalidade da ACB também foi evidenciada pela admissão e posse de novos membros, significativo reforço em termos de experiência e conhecimento. Esses novos integrantes representam o futuro da Academia e fortalecem seu compromisso com a excelência e a inclusão científica.

Agradecemos profundamente a todos os membros, parceiros e apoiadores que, com sua dedicação, mantêm viva a essência da Academia de Ciências como uma entidade que enaltece a ciência baiana e seus talentos. Neste ano, tivemos a honra de realizar conferências com figuras de destaque, reafirmando nosso compromisso em reconhecer e valorizar as contribuições dos nossos cientistas.

Com este Relatório Anual, reafirmamos o papel da ACB como uma instituição de referência na promoção e divulgação da ciência e da educação na Bahia. Olhamos para 2024 como um ano de desafios superados e de avanços conquistados, guiados pela visão de um futuro embasado na ciência, onde o conhecimento seja motor de transformação social e desenvolvimento sustentável.

Manoel Barral,

Presidente da Academia de Ciências da Bahia

Posse dos novos Membros

Em 18 de setembro de 2024, a Academia de Ciências da Bahia (ACB) celebrou seus 14 anos de fundação com a Solenidade de Posse de novos acadêmicos e acadêmicas. Realizado na Fiocruz Bahia, o evento destacou a renovação de ideias e o fortalecimento do compromisso da instituição com a ciência e o desenvolvimento social.

A cerimônia foi presidida por Manoel Barral, presidente da ACB, e contou com uma mesa de abertura composta por Mário Moreira, presidente da Fiocruz, Olívia Oliveira, representante da Reitoria da UFBA, e Jailson Andrade, ex-presidente da Academia. Após o Hino da Bahia, Mário Moreira ressaltou que a ciência não combina com tiranos, em referência à necessidade de resistência em tempos desafiadores.

Olívia Oliveira destacou o papel da UFBA na formação de cientistas, enquanto Jailson Andrade celebrou a equidade de gênero na posse, com a entrada de três homens e três mulheres.

Evelina Hoisel, vice-presidente da ACB, deu as boas-vindas aos novos membros, afirmando que eles darão continuidade à tradição de excelência da academia. Segundo ela, a posse não apenas reafirma o legado da ACB, mas também promove a renovação de ideias e da atuação da instituição na sociedade.

Manoel Barral reforçou que a ACB é composta por pessoas comprometidas com a ciência e com o benefício da sociedade.

Foto: Matheus Trabuco

Ele chamou atenção para o papel da ciência em questões urgentes, como as mudanças climáticas, afirmando que “a evolução da ciência não é apenas saber o que fazer, mas agir para o bem da humanidade”. Representando os novos membros, Leone Peter Andrade destacou a importância do investimento em ciência e tecnologia, apontando o papel do Senai Cimatec no desenvolvimento da Bahia. Ele também agradeceu às famílias dos novos acadêmicos, reconhecendo o apoio necessário para suas trajetórias.

A cerimônia reafirmou o compromisso da ACB em promover a ciência e a inovação, marcando um momento importante de renovação para a instituição. Com 106 integrantes de diversas áreas, a Academia continua sua missão de inspirar e transformar a sociedade por meio do conhecimento. O vídeo da cerimônia está disponível no [YouTube](#) e no site oficial da ACB (www.cienciasbahia.org.br).

Guilherme Ribeiro Ciências da Vida

Guilherme é formado em Medicina pela UFBA, com uma carreira impressionante que inclui Residência em Infectologia na Escola Paulista de Medicina-UNIFESP, Mestrado em Epidemiologia na Harvard School of Public Health, Doutorado em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa na Fiocruz e Pós-Doutorado na Emory University. Atualmente, é Professor Associado da Faculdade de Medicina da UFBA e Pesquisador Titular da Fiocruz.

Leila Amorim Ciências Exatas, Agrárias e da Terra

Professora titular do Instituto de Matemática e Estatística da UFBA, Leila possui ampla experiência em bioestatística, com aplicações em problemas complexos na área de saúde. Suas pesquisas se concentram no desenvolvimento de métodos estatísticos, principalmente em análise de sobrevivência, dados longitudinais, modelagem com variáveis latentes e inferência causal. Atualmente, ela é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Ciência de Dados da UFBA e coordenadora do LinCa (Laboratório de Inferência Causal e Aplicações).

Leone Peter Andrade Ciências Exatas, Agrárias e da Terra

Engenheiro Mecânico, com mestrado pela UFSC e doutorado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA, Leone é fundador e diretor-geral do SENAI CIMATEC, um dos mais avançados centros tecnológicos do Brasil. Ele também atua como Reitor do Centro Universitário SENAI CIMATEC.

Maria Fernanda Grassi Ciências da Vida

Formada em Medicina pela UFBA, com Residência em Doenças Infecciosas e Parasitárias, Dra. Maria Fernanda possui Mestrado e Doutorado em Imunologia pela Université Paris-VII, na França. Atualmente, é professora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e Pesquisadora Titular da Fiocruz, onde chefia o Laboratório Avançado de Saúde Pública (LASP).

Mônica Nunes de Torrenté Ciências Sociais Aplicadas

Professora titular do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, médica psiquiatra e sanitarista, Dra. Mônica é PhD em Antropologia Médica pela Universidade de Montréal. Ela coordena o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde Mental e atua em diversas frentes, como a Cooperação Técnica com o Ministério da Saúde e a subcomissão de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério de Direitos Humanos.

Roberto Rivelino Ciências Exatas, Agrárias e da Terra

Graduado em Química Industrial e Mestre em Física pela UFBA, Roberto é Doutor em Física pela USP. Professor do Instituto de Física da UFBA desde 2004, atua nas áreas de física atômica, molecular e matéria condensada. Sua pesquisa envolve a simulação computacional de processos moleculares e propriedades de fases condensadas e nanoestruturas. Roberto também colabora com a Universidade de Linköping, na Suécia, desde 2010.

**EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA**

SÉRIE DESAFIOS DA BAHIA

Iniciamos este relatório destacando uma das mais importantes atividades da Academia em 2024. Imagine reunir reitores de universidades, empresários, pesquisadores de diversas áreas e pensar sobre pontos-chave para o desenvolvimento e a pesquisa na Bahia. Foi esse o feito da Série Desafios da Bahia. A série, promovida pela Academia de Ciências da Bahia, trouxe à tona debates essenciais sobre o desenvolvimento do Estado em 13 webinários. Com foco especial na ciência, cada evento buscou abordar estratégias e soluções para os desafios enfrentados pela Bahia, destacando a inovação como tema transversal.

Desafios da Bahia I: Transição digital

O primeiro webinar da série abordou os impactos sociais, econômicos e culturais da transição digital. Durante o evento, discutiram-se estratégias para que a Bahia possa aproveitar essa transformação, promovendo progresso e inovação de forma inclusiva e sustentável.

Palestrantes:

Virgílio Almeida - ABC e UFMG
Acad. Wilson Gomes - ACB e UFBA
Raimundo Macedo - UFBA

Moderação:

Acad. Mauricio Barreto - ACB e Cidacs/Fiocruz

[Clique aqui](#)

Desafios da Bahia II: Educação. Professores, quem forma?

Na segunda edição, foi explorado o papel fundamental da formação docente, com discussão sobre os desafios atuais e a necessidade de políticas públicas eficientes. As reflexões destacaram a relação entre desigualdades socioeducacionais, os cursos de formação e a satisfação profissional dos educadores.

Palestrantes:

Maria Carmen Barbosa - UFRGS
Daniel Puig - UFRGS
Bernadete Gatti - UFBA

Moderação:

Acad. Nadia Hage Fialho - ACB
Acad. Thereza Marcílio - ACB

[Clique aqui](#)

Desafios da Bahia III: Políticas para as populações negra e indígena

Os encontros foram se tornando cada vez mais múltiplos e sempre buscando inclusão. Nesse sentido, um encontro se voltou a refletir sobre políticas direcionadas a grupos historicamente marginalizados, oferecendo um espaço vital para a troca de ideias e experiências. O evento promoveu um diálogo construtivo sobre justiça e inclusão, resultando em recomendações práticas para futuras iniciativas governamentais.

Palestrantes:

Isadora Siqueira - IGM/Fiocruz
Ângela Guimarães - SEPROMI/BA
Ana Lúcia Pontes - ENSP/Fiocruz

Moderação:

Acad. Marilda Gonçalves - ACB e Fiocruz

[Clique aqui](#)

Desafios da Bahia IV: Rumos da Educação Universitária

Embora tenha-se o desejo de inovar, é preciso pensar em questões básicas como educação. Por isso, o quarto webinar refletiu sobre o papel essencial da educação universitária no desenvolvimento social e na preparação de futuros líderes. Foram destacados os desafios e as perspectivas dessa área estratégica, reafirmando o compromisso da academia com a formação de estudantes, pesquisadores e profissionais.

Palestrantes:

Márcia Abrahão Moura - Reitora UNB, ANDIFES
Paulo Miguez - Reitor UFBA
Adriana Marmorì - Reitora UNEB

Moderação:

Manoel Barral-Netto - Presidente ACB

[Clique aqui](#)

Desafios da Bahia V: Humanização na Atenção à Saúde de Pessoas Transgênero

As estratégias para um atendimento de saúde mais respeitoso e sensível às necessidades das pessoas transgênero foram pauta do quinto webinar. O evento explorou formas de assegurar o acesso equitativo aos serviços de saúde e combater a discriminação, promovendo discussões fundamentais sobre igualdade e dignidade no cuidado em saúde.

Palestrantes:

Ailton Santos - Ambulatório Trans-BA
Aimêe Ferreira - Ambulatório Trans-BA
Acad. Liliane Lins-Kusterer - FMB/UFBA e ACB

Moderação:

Acad. Liliane Lins-Kusterer - FMB/UFBA e ACB

[Clique aqui](#)

Desafios da Bahia VI: A cidade Multidisciplinar

[Clique aqui](#)

Uma cidade é um entrelace de vidas e saberes, por isso a abordagem é e precisa ser múltipla. Por isso, o sexto webinar promoveu um debate interdisciplinar sobre a cidade, abordando aspectos geográficos, arquitetônicos e antropológicos. O evento teve como objetivo proporcionar uma visão integrada dos desafios enfrentados pelas cidades, incluindo o crescimento urbano desordenado, o planejamento sustentável e a preservação cultural.

Palestrantes:

Ângelo Serpa - UFBA
Gilberto Corso - UFBA
Urpi Montoya - UFBA

Moderação:

Acad. Pedro Vasconcelos - ACB

Desafios da Bahia VII: Desafios Atuais da Inteligência Artificial | Jornalismo, Pesquisa Científica e Regulação

A série Desafios da Bahia foi em busca de grandes nomes para discutir os impactos da IA no jornalismo, destacando como as novas tecnologias estão transformando a produção e o consumo de notícias. Foram pautados os desafios regulatórios e a necessidade de políticas públicas para uma adoção ética dessas ferramentas. Além disso, o evento explorou como a inteligência artificial está revolucionando a pesquisa científica, abrindo novas fronteiras para o conhecimento.

Palestrantes:

Suzana Barbosa - UFBA
Dora Kauffman - TIDD/PUC-SP
Rafael Sampaio - UFPR

Moderação:

Acad. André Lemos - ACB

[Clique aqui](#)

Desafios da Bahia VIII: Situação da Computação na Bahia

[Clique aqui](#)

As discussões do oitavo webinar promoveram atualizações sobre o futuro tecnológico da Bahia, em um contexto onde a computação desempenha um papel fundamental na economia e na sociedade.

Palestrantes:

Gustavo Figueiredo - UFBA
Tatiane Rios - UFBA
Acad. Manoel Mendonça - UFBA e ACB

Moderação:

Acad. Eduardo Almeida - ACB

Desafios da Bahia IX: Saúde digital

As perspectivas para a saúde digital no Brasil e no mundo, incluindo a modernização do sistema de saúde por meio de tecnologias digitais e os desafios na implementação dessas soluções. Estes foram os assuntos do nono webinar que proporcionou uma troca de conhecimentos e experiências entre gestores, profissionais e acadêmicos.

Palestrantes:

Ana Estela Haddad - Sec. de Saúde Digital/ Min. da Saúde
Acad. Naomar de Almeida Filho - UFBA e ACB

Moderação:

Manoel Barral-Netto - Presidente ACB

[Clique aqui](#)

Desafios da Bahia X: Inovação. Quo Vadis?

[Clique aqui](#)

Já o décimo webinar abordou como a ciência pode superar a distância entre ideias e aplicação prática. Em nível nacional, essa questão foi contextualizada com os desafios da Bahia em educação, segurança e emprego. Especialistas discutiram como a difusão da inovação pode gerar emprego e renda, conectando boas ideias às necessidades da sociedade baiana.

Palestrantes:

Roberto Panzarani - Univ. Católica Sacro Cuore di Roma;
George Gurgel - Instituto Politécnico.
Adary Oliveira - Empresário inovador.
Acad. José Luis G. de Almeida - Gerente Executivo do SENAI CIMATEC.

Moderação:

Acad. Amílcar Baiardi - ACB

Desafios da Bahia XI: Pesquisa e assistência no campo da saúde humana

Para quem quer entender sobre ensaios clínicos e estudos correlacionados, o décimo primeiro webinar se destacou por analisar a via de mão dupla entre pesquisa e assistência, ressaltando como a pesquisa gera evidências que beneficiam a prática clínica e, ao mesmo tempo, como a assistência contribui para enriquecer a pesquisa. Essa interação foi abordada de forma a ressaltar a importância desse ciclo para a melhoria contínua da qualidade do cuidado em saúde e para o avanço científico, destacando perspectivas e desafios dessa relação.

Palestrantes:

Acad. Álvaro Cruz - UFBA e ACB
Acad. Edgar Carvalho - Fiocruz e ACB

Moderação:

Acad. Viviane Boaventura - Fiocruz e ACB

[Clique aqui](#)

Desafios da Bahia XII: Movimentos de população e transformações urbanas | O que acontece com nossas cidades?

O décimo segundo webinar abordou as dinâmicas populacionais na Região Metropolitana de Salvador, com base nos Censos de 2010 e 2022, explorando os movimentos populacionais na rede urbana da Bahia e os potenciais de uso dos dados censitários. Também foi discutida a revolução digital e sua relação com a centralidade territorial e a inovação na rede urbana do Nordeste.

Palestrantes:

Ana Cristina Fernandes - UFPE
Ernesto Galindo - IPEA
Jorge Ubirajara e Patrícia Lustosa - UFBA

Moderação:

Acad. Ana Fernandes - UFBA e ACB

[Clique aqui](#)

Desafios da Bahia XIII: Políticas apropriadas para a expansão do ensino superior no Brasil

No último webinar da série, o foco foi entender o panorama atual do ensino superior no Brasil e explorar as estratégias políticas necessárias, que incluem até mesmo a reorganização da educação básica, para garantir que a educação na Bahia seja acessível, de alta qualidade e capacidade de atender os desafios do país.

Palestrantes:

Helena Sampaio - Unicamp
Simon Schwartzman - Inst. de Estudos de Política Econômica, RJ
Acad. Nadia Hage Fialho - UNEB e ACB

Moderação:

Acad. Robert Verhine - UFBA e ACB

[Clique aqui](#)

DADOS DA SÉRIE DESAFIOS DA BAHIA

Tempo médio de duração dos webinários: 1 hora 25 minutos

Quantidades de convidados: 38

Total de Horas de Visualização: 19h horas 8 minutos

Moderadores: 10

Gênero dos Convidados

Total	38
Mulher Trans	1
Homens	21
Mulheres	16

Temas

- Saúde
- Educação
- Urbanismo
- Inovação
- Outros

Gênero dos Moderadores

Total	10
Mulheres	5
Homens	5

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da ACB

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) é um dos maiores eventos de divulgação científica do Brasil, promovendo anualmente a aproximação entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Com o tema “Biomias do Brasil: Diversidade, Saberes e Tecnologia Sociais”, a edição de 2024 destacou a importância de integrar saberes tradicionais e avanços tecnológicos para enfrentar desafios socioambientais. A Academia de Ciências da Bahia (ACB) desempenhou um papel significativo, conduzindo uma programação abrangente que ressaltou os biomas do estado e promoveu discussões sobre o impacto da ciência na preservação ambiental e no desenvolvimento local.

Ao longo de uma semana, a ACB organizou webinários com especialistas de diversas áreas. Cada dia foi dedicado a um dos cinco principais ecossistemas da Bahia: Manguezal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Restinga. As atividades destacaram a biodiversidade regional, o papel das tecnologias sociais e a relevância dos saberes tradicionais na busca por soluções sustentáveis.

Manguezal

No dia 14 de outubro, o foco foi o Manguezal, ecossistema costeiro fundamental para a biodiversidade marinha e a proteção litorânea. O evento contou com a moderação da **Dra. Olívia Oliveira (UFBA)** e a palestra do **Dr. Ícaro Moreira (UFBA)**, que abordou a importância dos manguezais para as comunidades tradicionais e os desafios na sua conservação.

[Clique aqui](#)

Cerrado

Em 15 de outubro, o Cerrado, conhecido como a savana brasileira, foi o tema central. A moderação ficou a cargo da Acadêmica **Maria Aparecida Castellani (UESB)**, com palestras do **Dr. José Rafael de Souza (UNIFAAHF)**, **Dra. Alessandra Terezinha Reis (Sustentabili)** e **Dr. Valney Rigonato (UFOB)**. As discussões enfocaram a biodiversidade do Cerrado baiano e as estratégias para o uso sustentável de seus recursos naturais.

[Clique aqui](#)

Mata Atlântica

No dia 16 de outubro, o tema central foi a Mata Atlântica, bioma historicamente ameaçado pelo desmatamento e um dos mais ricos em biodiversidade do mundo, que desempenha um papel crucial na regulação do clima, na conservação dos recursos hídricos e na proteção de importantes bacias hidrográficas que abastecem diversas regiões do país. A moderação ficou a cargo Acadêmica **Karina Gramacho (CEPLAC)**, com apresentação do **Dr. Ivan Crespo (UFPR)**.

ACB na SNCT 2024 - Biomas da Bahia | MATA ATLÂNTICA

ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA BAHIA

16 OUT 17h

Moderação: Acad. Karina Gramacho CEPLAC

Palestrante: Ivan Crespo UFPR

SNCT 2024 MATA ATLÂNTICA

Watch on YouTube

Clique aqui

Caatinga

No dia 17 de outubro, o destaque foi um bioma exclusivo do Brasil, caracterizado por sua vegetação xerófila adaptada aos climas semiáridos, a caatinga. Com a moderação da Acadêmica **Ana Fermino Soares (UFRB)** e a participação dos doutores **Aurélio Carvalho (IFBaiano)** e **Fábio Bandeira (UEFS)**, o evento explorou as características únicas desse bioma, que o tornam um exemplo de resistência e adaptação.

[Clique aqui](#)

Restinga

Em 18 de outubro, as reflexões tiveram como foco a restinga, um ecossistema costeiro caracterizado por sua vegetação de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte que se adaptam aos solos arenosos e à salinidade do ambiente. Moderado pelo Acadêmico **Carlos Alfredo Carvalho (UFRB)** e tendo como convidado o **Dr. Luiz Fernando Magnago (UFSB)**, o webinar ressaltou a importância desse bioma para a proteção das zonas costeiras, particularmente como um filtro natural que retém nutrientes e protege as áreas de manguezais e praias.

[Clique aqui](#)

DADOS DA ACB NA SNCT

Tempo médio de duração dos webinários: 1 hora e 31 minutos

Total de Horas de Evento: 7 horas e 39 minutos

Total de webinários: 5

Total de visualizações: 970

Quantidades de convidados: 8

Moderadores: 5

Cidades alcançadas pelas visualizações: Salvador-BA; Vitória da Conquista-BA; Barreiras-BA; Livramento de Nossa Sra., BA; Maria Quitéria, Feira de Santana - BA; Cruz das Almas, BA; Rio de Janeiro - RJ.

Gênero dos Convidados

Total	8
Homens	7
Mulheres	1

Gênero dos Moderadores

Total	5
Homens	1
Mulheres	4

Para além dos artigos, o papel da pós-graduação

[Clique aqui](#)

A Academia de Ciências da Bahia promoveu, no dia 31 de outubro, o webinar "Papel da Pós-Graduação no Desenvolvimento: Situação e Perspectivas", reunindo especialistas para discutir os desafios e as oportunidades da pós-graduação no Brasil. Com transmissão pelo canal da ACB, o evento contou com a mediação do professor e acadêmico Ronaldo Oliveira, Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA, e a participação de três palestrantes com trajetórias distintas, o que trouxe riqueza de perspectivas.

A doutora Camila Indiani, pesquisadora da Fiocruz Bahia, atualmente coordenadora Adjunta da área de Ciências Biológicas III na Capes, trouxe uma abordagem sobre o impacto da formação acadêmica na área de saúde e biotecnologia, destacando a necessidade de políticas de incentivo à pesquisa para a produção de conhecimento e inovação no país. Ela iniciou sua apresentação traçando um panorama histórico dos cursos de pós-graduação, mostrando a concentração desses cursos no Sul e no Sudeste no início dos anos 70, saltando de 167 (em 1973) para 4.659 programas (em 2024), os quais se situam em mais de 320 municípios brasileiros, nas diversas regiões do país.

Já a doutora Josiane Viana, Vice-reitora do Senai Cimatec, abordou o papel da pós-graduação no desenvolvimento de tecnologias emergentes, enfatizando a relação entre academia e indústria, especialmente na área de nanotecnologia e materiais bio-inspirados. "A gente tem que ter como saída da pós-graduação a questão da empresa, as *startups*. Que é além de produzir artigos e conhecimentos, é gerar empresas (...). Potencializar a transferência de tecnologias", enfatizou a professora, destacando seu lugar de fala, uma vez que o Senai Cimatec se volta a formar pessoas que irão atuar no setor produtivo industrial, na gestão de materiais, na inovação e na incorporação de novas tecnologias.

Por sua vez, o professor Robério Silva, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), discutiu a importância da formação científica para o desenvolvimento dos municípios do interior do estado, em diversos aspectos, pela mudança na formação de recursos humanos, pela profissionalização da gestão pública, na economia, entre outros. “Não fosse a pós-graduação, o fazer ciência no interior era impensável”, pontuou o professor”.

“

Não fosse a pós-graduação, o fazer ciência no interior era impensável.”

Robério Silva (UESB)

Durante o debate, foram levantadas questões sobre o financiamento da pós-graduação, os desafios da avaliação dos programas pela CAPES e a necessidade de fortalecer a colaboração entre universidades e centros de pesquisa. O público interagiu ativamente, trazendo reflexões sobre o papel da ciência na superação das desigualdades regionais e no desenvolvimento econômico.

O evento reforçou a relevância da pós-graduação na construção de um país mais competitivo e inovador, além de evidenciar a urgência de políticas públicas que garantam a continuidade e a expansão da pesquisa acadêmica no Brasil.

DADOS DO WEBINÁRIO SOBRE PÓS-GRADUAÇÃO

Total de Horas de Evento:	1 hora e 33 minutos
Total de webinários:	1
Total de visualizações:	240
Quantidades de convidados:	3
Moderadores:	1

Gênero dos Participantes

Total	4
Homens	2
Mulheres	2

Trajетórias Musicais: Academia trouxe Xangai

Um momento de reativar memórias, de afetividade, de revisitação da poética e de encontrar e rever histórias. A Academia de Ciências da Bahia (ACB) deu início ao projeto “Trajetórias Musicais”, sob a coordenação do acadêmico Mário Ulloa e iniciou já com uma figura reconhecida: o artista Xangai. A iniciativa buscou destacar não apenas a técnica musical, mas também as vivências e percursos artísticos de grandes músicos. O encontro ocorreu dia 17 de abril, pelo Canal do YouTube da Academia.

Com a abertura do Diretor Executivo da ACB, Wilson Lopes, os que prestigiaram o momento conheceram também a poética desse estudioso da química, mas que encontra nas canções de Xangai as lembranças do Sertão, que vivenciou em sua vida em Valente (interior do estado). E com mais poesia, história da arte e muito conhecimento musical, o também acadêmico Mario Ulloa foi quem regeu o “concerto”.

Eugênio Avelino, conhecido como Xangai é um artista baiano consagrado e secretário de Cultura de Vitória da Conquista, intérprete e compositor. Juntos, ele e Uloa, compartilharam experiências sobre o aprendizado musical, reflexões sobre a carreira e curiosidades do universo sonoro. A recepção do público foi extremamente positiva, tornando a estreia do projeto um momento promissor.

DADOS DO EVENTO

TRAJETÓRIAS MUSICAIS

Total de Horas de Evento:	1 hora e 22 minutos
Total de webinários:	1
Total de visualizações:	313
Quantidades de convidados:	1
Moderadores:	1

Gênero dos Participantes

Total	2
Homens	2
Mulheres	0

ACB apoiou Pint of Science em Salvador

Nas mesas de um bar em pleno Rio Vermelho, é possível discutir ciência? Sim, e com a participação de grandes pesquisadores sanando dúvidas que muitas vezes a população geral não tem a oportunidade de realizar. Entre os dias 13 e 15 de maio, Salvador sediou o Festival Internacional de Divulgação Científica Pint of Science, com apoio da Academia de Ciências da Bahia (ACB) e participação de quase 500 pessoas. O evento promoveu discussões sobre comunicação científica, diversidade étnico-racial e vacinação, em um formato acessível e descontraído.

No dia 13, o tema "Potências Negras" contou com a presença de Marilda Gonçalves, diretora da Fiocruz Bahia, que destacou avanços na diversidade acadêmica e o papel de políticas afirmativas. O dia 14 abordou dúvidas sobre vacinas contra a Covid-19, com especialistas como Viviane Boaventura e Suani Pinho, que enfatizaram a segurança, eficácia e importância da imunização para a saúde pública. Reforçou-se que a rápida produção das vacinas respeitou todas as etapas científicas necessárias e que os benefícios superam os riscos, sendo um marco no combate à pandemia.

O festival ressaltou a relevância da ciência como ferramenta essencial para a sociedade e promoveu a confiança na vacinação e na pesquisa científica.

[Clique aqui](#)

2 DE

JULHO

A Academia de Ciências da Bahia e seu compromisso com as celebrações do 2 de Julho

No dia 2 de julho, marco das celebrações da Independência da Bahia, a Academia de Ciências da Bahia reafirma seu compromisso com a ciência, a educação e a democracia, promovendo ações que integram história, cultura e conhecimento. Este ano, além de participar do tradicional desfile cívico, a Academia protagonizou um importante momento de reflexão e fortalecimento de laços acadêmicos com a realização de um seminário na histórica cidade de Cachoeira.

Seminário: “As Lutas de Independência no Nordeste do Brasil”

O seminário, realizado no dia 27 de junho na Câmara de Vereadores de Cachoeira, destacou as contribuições do Nordeste nas lutas pela independência. Com uma programação robusta, o evento contou com renomados acadêmicos e autoridades.

A mesa de abertura reuniu lideranças como Silvio Soglia, chefe de gabinete da Reitoria da UFRB, Dyane Brito, diretora do campus de Cachoeira da UFRB, Ordep Serra, presidente da Academia de Letras da Bahia, e Manoel Barral, presidente da Academia de Ciências da Bahia. Entre os palestrantes, o professor Paulo Cadena, do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, a professora Ana Paula Medici, da UFBA, e o professor Johnny Santana, da UFPI, trouxeram análises profundas sobre os movimentos históricos da região. O evento foi mediado pela vice-presidente da ACB, Evelina Hoisel, e pelo professor Sérgio Guerra, da UFRB.

Para ampliar o alcance do seminário, a sessão foi transmitida ao vivo e está disponível no canal da Academia de Ciências da Bahia no YouTube, permitindo que mais pessoas tenham acesso aos debates.

Ciência, História e Parcerias Acadêmicas

A parceria com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e outras instituições reforça o compromisso da Academia com a promoção da educação e do progresso científico. Ao valorizar a memória das lutas de independência, a Academia também destaca a importância de eventos que fomentam a colaboração acadêmica e fortalecem a ciência como pilar essencial do desenvolvimento social.

[Clique aqui](#)

Presença no Desfile Cívico e Gesto Simbólico

No dia 2 de julho, a Academia marcou presença no Cortejo Cívico, reafirmando sua conexão com a sociedade e a história baiana. Um gesto simbólico marcou a celebração: a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, participou do desfile vestindo a camisa da Academia de Ciências, destacando o papel da ciência em eventos que simbolizam a luta pela liberdade e pela democracia. A ministra utilizou suas redes sociais para reforçar a relevância da ciência na construção de um Brasil mais justo e desenvolvido.

Compromisso com o Futuro

Por meio de ações como o seminário em Cachoeira e a participação nas celebrações cívicas, a Academia de Ciências da Bahia não apenas honra a história da Independência, mas também reafirma seu papel na construção de um futuro mais promissor, onde ciência, educação e democracia caminhem lado a lado.

DADOS DO SEMINÁRIO

Tempo de duração dos webinários: 2 horas 34 minutos

Quantidades de convidados: 6

Moderadores: 2

Visualizações: 531

Genero dos Convidados

Total	6
Homens	4
Mulheres	2

Genero dos Moderadores

Total	2
Homens	1
Mulheres	1

SEMINÁRIO PESQUISADORES EMERGENTES

No dia 12 de setembro, a Academia de Ciências da Bahia (ACB) realizou o primeiro seminário “Pesquisadores Emergentes” no Auditório João Gonçalves, no PAF1 da UFBA, Campus Ondina. Esse evento inaugural marcou o início de uma série anual destinada a promover e a dar visibilidade a jovens pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento.

O seminário contou com a **participação da Dra. Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências**, que iniciou o evento apresentando dados sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil, destacando a importância do investimento em educação e do protagonismo dos jovens para o desenvolvimento do país. O evento seguiu com apresentações que exploraram temas variados e relevantes. Apresentado pelo historiador e acadêmico **João José Reis**, o jovem pesquisador **Carlos Francisco Silva Jr.** abordou questões no campo da Filosofia e Ciências Humanas. Ele trouxe sua tese de doutorado, realizado na Universidade de Hull, no Reino Unido, em que faz uma pesquisa minuciosa sobre a origem étnica dos escravizados para a Bahia e como essas identidades são reorganizadas ao chegar na aqui, abordando elementos culturais como o canto, a língua, entre outros.

Recém empossada membra Júnior da ACB, a acadêmica **Eliane Silva** discutiu práticas agrícolas sustentáveis e conservação ambiental, ela foi apresentada pelo químico e acadêmico **Sílvio Cunha**. A jovem se dedica a estudar novos compostos orgânicos provenientes de micro-organismos e que tenham atividade biológica.

Dando voz à pesquisa no campo das artes e apresentado pela escritora e acadêmica **Evelina Hoisel**, o jovem pesquisador **João Sanches** trouxe reflexões inovadoras sobre as conexões entre arte e tecnologia, falou sobre a pesquisa científica no teatro e nas artes cênicas, falou sobre o trabalho do grupo de pesquisa Dramatis, da Universidade Federal da Bahia.

Helena Nader

Eliane Silva

Nina Santos

Carlos Silva Jr

Pedro Meirelles

João Sanches

Helena Nader

Presidente da Academia Brasileira de Ciências

Apresentou a jovem **Nina Santos** o acadêmico **André Lemos**, professor da Faculdade de Comunicação da UFBA. A pesquisadora tratou sobre os impactos das tecnologias digitais nas dinâmicas sociais e nos direitos humanos. Sua pesquisa atual se volta a falar do impacto político no contexto atual de disseminação de informações.

Por fim, a acadêmica **Aldina Barral**, apresentou o **Pedro Meirelles**, que falou sobre clima e saúde, destacando o espalhamento de doenças com as mudanças climáticas. Além disso, trouxe o impacto na qualidade da água, com estimativa para afetar 1,2 bilhões de pessoas no mundo.

As apresentações evidenciaram a necessidade de maior aprofundamento em alguns temas e de articulação mais prática entre a pesquisa acadêmica e as demandas sociais. O evento foi bem recebido pelo público, representando um passo importante para a ACB no incentivo a novas gerações de cientistas. Contudo, também destacou desafios que deverão ser enfrentados nas próximas edições para garantir um impacto mais amplo e efetivo.

REGISTROS

Nina Santos, Carlos Silva Jr., Pedro Meirelles, João Sanches, Eliane Silva

DADOS DO SEMINÁRIO

Tempo de duração dos
webinários:

2 horas 10 minutos

Quantidades de convidados:

5

Moderadores:

5

Gênero dos Convidados

Total	5
Homens	3
Mulheres	2

Gênero dos Moderadores

Total	5
Homens	3
Mulheres	2

O seminário foi presencial, mas transmitido ao vivo. Porém não permaneceu no acervo por problemas técnicos.

Grandes baianos e grandes momentos

Em 2024, a Academia de Ciências da Bahia promoveu três conferências marcantes que revisitaram o legado de grandes pensadores brasileiros: Anísio Teixeira, Milton Santos e Ruy Barbosa. Esses eventos reafirmaram o compromisso da Academia com a difusão do conhecimento e o debate acadêmico qualificado.

A Conferência Anísio Teixeira, em 17 de julho, no Instituto Gonçalo Moniz/Fiocruz Bahia, contou com o biógrafo João Augusto Rocha. Ele destacou a contribuição de Anísio para uma educação inclusiva e de qualidade, explorando sua trajetória e os desafios enfrentados. Rocha apresentou o livro "Breve História de Vida e Morte de Anísio Teixeira", abordando também os mistérios que cercam sua morte.

No Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, ocorreu a Conferência Milton Santos, com a professora Maria Adélia de Souza, da USP, devidamente apresentada pela mediadora e acadêmica Ana Fernandes. A professora Maria Adélia discutiu as contribuições de Milton Santos para a análise das desigualdades sociais e o impacto da globalização nos territórios periféricos. A conferência enfatizou a centralidade do ser humano e da justiça social nas políticas globais, propondo reflexões sobre as dinâmicas territoriais e a resistência frente às desigualdades.

Já em 28 de novembro, foi realizada a Conferência Ruy Barbosa, na Fiocruz Bahia, com o jurista Celso Castro, membro da Academia. Ele analisou a relevância do pensamento de Ruy Barbosa para os dias atuais, destacando sua defesa dos direitos humanos e sua atuação na Conferência de Haia, onde ganhou o título de “Águia de Haia”. O evento conectou seu legado às soluções para desafios contemporâneos.

As conferências de 2024 consolidaram a missão da Academia de Ciências da Bahia de promover o legado de grandes pensadores brasileiros, conectando suas ideias aos desafios atuais e fortalecendo o debate acadêmico como ferramenta de reflexão e transformação social.

Conferencista
Acadêmico Celso Castro

Conferencista
Maria Adélia de Souza

Conferencista
João Augusto Rocha

DADOS DAS CONFERÊNCIAS

Tempo médio de duração dos webinários: 1 hora 22 minutos

Quantidades de convidados: 3

Total de Horas de Evento: 4h horas 6 minutos

Total de Conferências: 3

Visualizações: 548

Gênero dos Conferencista

Total	3
Mulheres	1
Homens	2

[Clique aqui](#)

[Clique aqui](#)

[Clique aqui](#)

Notas Públicas

A Academia de Ciências da Bahia manifestou preocupação com a proposta do Deputado Nikolas Ferreira, que altera os critérios de avaliação da CAPES, priorizando publicações internacionais de alto impacto. Tais mudanças podem afetar negativamente a produção acadêmica no Brasil. Confira a nota completa no nosso site: bit.ly/MateriaNotaPúblicaCAPES

A Academia de Ciências da Bahia reconheceu e expressou seu apoio ao eficiente trabalho da Ministra Nísia Trindade Lima na recuperação dos pilares do SUS no Brasil.

Na nota, destacamos o Programa Nacional de Imunização e o cuidado às populações indígenas, entre outros avanços na saúde pública. Saiba mais e leia a nota completa em cienciasbahis.org/novo.

Academia de Ciências da Bahia ACB) foi a público expressar sua preocupação em relação à recente decisão do Conselho Federal de Medicina (CFM) de realizar uma consulta aos médicos sobre a segurança da vacina anti-COVID19 em crianças, mesmo diante da existência de ampla evidência científica que comprova a sua segurança. A nota reafirma que vacinação é uma das principais estratégias para proteger a população, especialmente os grupos mais vulneráveis, como as crianças. A vacinação em massa tem se mostrado eficaz na prevenção de casos graves da doença.

Livro do Projeto ENFRENTA!

O projeto Enfrenta, uma parceria entre a Academia de Ciências da Bahia e a Fundação Conrad Wessel (FCW), se tornou uma publicação digital e um livro impresso. A publicação tem a organização de Manoel Barral, presidente da Academia, e de Carlos Vogt, diretor da fundação, parceira da Academia nessa empreitada.

O ePub reúne todas as estratégias discutidas ao longo dos webinários realizados em 2023, oferecendo uma visão de especialistas para enfrentar os desafios da atualidade. O projeto reuniu 16 nomes ilustres que atuam por diferentes abordagens na questão da produção científica e nos impactos da desinformação.

Baixe gratuitamente e confira: <https://bit.ly/EpubEnfrenta>

535
DOWNLOADS

12
WEBINÁRIOS

Dados da Comunicação

Desde 1º de janeiro até 23 de dezembro de 2024

Instagram

70 mil*

Média de contas alcançadas em 2024

*Não são usuários únicos, uma mesma pessoa pode ter sido alcançada diversas vezes

251

conteúdos produzidos para redes sociais

Média de 1 conteúdo todos os dias de segunda a sexta.

Instagram

114

Reels *

*Vídeo curto de até 1 minuto e 30 segundos

134

Publicações estáticas

Dados da Comunicação

Desde 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2024

836 inscritos no YouTube

desses, 460 se inscreveram em 2024 e 94 nos últimos 3 meses.

26 webinários

desses, 1 deles não está mais disponível no canal do YouTube.

Média de visualizações dos webinários: 300,4

Tempo médio de visualização por usuário: 11min40s

Quantidade de pessoas simultâneas durante as transmissões:

Média - 15

Pico - 58

Tempo médio de duração dos webinários: 1 h32min41 s.

COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS, COMISSÕES E GRUPOS DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA BAHIA

Conselho Diretor

Presidente: Manoel Barral Netto.

Vice-Presidente: Evelina de Carvalho Sá Hoisel.

Representante da área de Ciências da Vida: Alexandre Schiavetti.

Representante da área de Filosofia e Ciências Humanas: Nadia Hage Fialho.

Representante da área de Ciências Sociais Aplicadas: Nídia Maria Lienert Lubisco.

Representante da área de Artes: Paulo Costa Lima.

Representante da área de Ciências Exatas, Agrárias e da Terra: Sérgio Luís Costa Ferreira.

Membros independentes de área: Robert Evan Verhine, Suani Tavares Rubim de Pinho e Zelinda Margarida de Andrade Nery Leão.

Conselho Fiscal

Olival Freire Júnior

Roberto Fernandes Silva Andrade

Tânia Maria Diederichs Fischer

Diretoria Executiva

Wilson Araújo Lopes

Conselho Editorial

Amilcar Baiardi – Coordenador
Anete Brito Leal Ivo
Flávia Goulart Mota Garcia Rosa
Nídia Maria Lienert Lubisco
Othon Fernando Jambeiro Barbosa
Zelinda Margarida de Andrade Nery Leão

Comissão de Seleção

Presidente: Manoel Barral
Aldina Maria Prado Barral
Evelina de Carvalho Sá Hoisel
Milton José Porsani
Robert Evan Verhine

Grupo de Trabalho para revisão do Estatuto

Presidente: Manoel Barral
Evelina de Carvalho Sá Hoisel
João Carlos Salles Pires da Silva
Meran Muniz da Costa Vargens
Olival Freire Júnior
Suani Tavares Rubim de Pinho
Wilson Araújo Lopes

MEMBROS DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA BAHIA

CIÊNCIAS DA VIDA

Membros titulares

1. Aldina Maria Prado Barral – Membro Fundador, ingresso: 2010 – instituição: UFBA/FIOCRUZ
2. Alexandre Schiavetti – ingresso: 2021 – instituição: UESC
3. Álvaro Augusto Souza da Cruz Filho – ingresso: 2017 – instituição: UFBA
4. Bernardo Galvão Castro Filho – ingresso: Membro Fundador 2010– instituição: EBMSP/FIOCRUZ
5. Bruno Bezerril de Andrade – ingresso: 2023 – Instituição: Fiocruz
6. Cristiana Maria Costa Nascimento de Carvalho – ingresso: 2015 – instituição: UFBA
7. Edgar Marcelino de Carvalho Filho – ingresso: Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA/FIOCRUZ
8. Edson Duarte Moreira Junior – ingresso: 2018 – instituição: FIOCRUZ
9. Eliane Elisa de Souza e Azevêdo – ingresso: Membro Fundadora, 2010 – instituição: UFBA
10. Estela Maria Motta Lima Leão de Aquino – ingresso: 2019 – instituição: UFBA
11. Guilherme de Sousa Ribeiro – ingresso: 2024 – Instituição: Fiocruz e UFBA
12. Liliane Elze Falcão Lins Kusterer – ingresso: 2017 – instituição: UFBA
13. Luciano Paganucci de Queiroz – ingresso: 2010 Membro Fundador, 2010 – instituição: UEFS
14. Luís Cláudio Lemos Correia – ingresso: 2017 – instituição: UFBA
15. Luiz Antonio Rodrigues de Freitas – ingresso: 2018 – instituição: UFBA/FIOCRUZ
16. Manoel Barral Netto – ingresso: Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA/FIOCRUZ

17. Marcos Almeida Matos – ano de ingresso: 2019 – instituição: EBMSP
18. Maria da Glória Lima Cruz Teixeira – ano de ingresso: 2019 – instituição: UFBA
19. Maria Fernanda Rios Grassi – ano de ingresso: 2024 – instituição: FIOCRUZ
20. Maria Inês Costa Dourado – ano de ingresso: 2021 – instituição: UFBA
21. Marilda de Souza Gonçalves – ano de ingresso: 2023 – instituição: FIOCRUZ/UFBA
22. Mauricio Lima Barreto – ano de ingresso: membro fundador, 2010 – instituição: UFBA/FIOCRUZ
23. Milena Botelho Pereira Soares – ano de ingresso: 2021 – instituição: FIOCRUZ
24. Mitermayer Galvão dos Reis – ano de ingresso: membro fundador, 2010 – instituição: UFBA/FIOCRUZ
25. Mônica de Oliveira Nunes de Torrenté – ano de ingresso: 2024 – instituição: UFBA
26. Naomar Monteiro de Almeida Filho – ano de ingresso: membro fundador, 2010 – instituição: UFBA
27. Roberto Paulo Correia de Araújo – ano de ingresso: 2015 – instituição: UFBA
28. Sheila Maria Alvim de Matos – ano de ingresso: 2022 – instituição: UFBA
29. Ubirajara de Oliveira Barroso Júnior – ano de ingresso: 2019 – instituição: EBMSP
30. Vilma Sousa Santana – ano de ingresso: 2021 – instituição: UFBA
31. Viviane Sampaio Boaventura de Oliveira – ano de ingresso: 2022 – instituição: UFBA/FIOCRUZ

Membros juniores

1. Artur Trancoso Lopo de Queiroz – ingresso: 2019 – instituição: FIOCRUZ
2. Dandara de Oliveira Ramos – ingresso: 2021 – instituição: UFBA
3. Laio Magno Santos de Souza – ingresso: 2022 – instituição: UNEB

Membros correspondentes

1. Claudio Pinho Joazeiro – ingresso: 2023 – instituição: Univ.
2. João Augusto Costa Lima – ingresso: 2016 – instituição: Johns Hopkins University. (JHU)

Membros Titulares: 31

14 mulheres e 17 homens.

Membros Juniores: 03

01 mulher e 02 homens.

Membros Correspondentes: 02 homens.

CIÊNCIAS EXATAS, AGRÁRIAS E DA TERRA

Membros titulares

1. Ana Cristina Fermino Soares – ingresso: 2019 – instituição: UFRB
2. Antônio Ferreira da Silva – Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
3. Aroldo Misi : Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
4. Caio Mário Castro de Castilho – Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
5. Carlos Alfredo Lopes de Carvalho – ingresso: 2017 – instituição: UFRB
6. Domingo Haroldo R. C. Reinhardt – ingresso: 2012 – instituição: EMBRAPA
7. Ednildo Andrade Torres – Membro Fundador, 2010– instituição: UFBA
8. Eduardo Santana de Almeida – ingresso: 2016 – instituição: UFBA
9. Enaldo Silva Vergasta – Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
10. Iuri Muniz Pepe – Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
11. A Jailson Bittencourt de Andrade – Membro Fundador, 2010– instituição: UFBA
12. Jorge Maurício David – ingresso: 2017 – instituição: UFBA
13. José Luis Gonçalves de Almeida – ingresso: 2019 – instituição: SENAI/CIMATEC
14. José Maria Landim Dominguez – ingresso: 2017 – instituição: UFBA
15. Karina Perez Gramacho – ingresso: 2023 – instituição: CEPLAC
16. Leila Denise Alves Ferreira Amorim – ingresso: 2024 – instituição: UFBA
17. Leonardo Sena Gomes Teixeira – ingresso: 2022 – instituição: UFBA
18. Leone Peter Correia da Silva Andrade – ingresso: 2024 – instituição: CIMATEC

19. Manoel Abílio de Queiroz – ingresso: 2017 – instituição: UNEB
20. Manoel Gomes de Mendonça Neto – ingresso: 2017 –
instituição: UFBA KKKK
21. Maria Aparecida Castellani – ingresso: 2023 – instituição:
UESB
22. Maria das Graças Andrade Korn – ingresso: 2018 –
instituição: UFBA
23. Milton José Porsani – Membro Fundador, 2010 – instituição:
UFBA
24. Olival Freire Junior – ingresso: Membro Fundador, 2010 –
instituição: UFBA
25. Olivar Antonio Lima de Lima – Membro Fundador, 2010 –
instituição: UFBA
26. Pedro Afonso de Paula Pereira – Membro Fundador, 2010 –
instituição: UFBA
27. Pedro de Almeida Vasconcelos – ingresso: 2018 – instituição:
UCSAL
28. Rejane Maria Lira da Silva – ingresso: 2016 – instituição: UFBA
29. Reynam da Cruz Pestana – ingresso: 2021 – instituição: UFBA
30. Roberto Fernandes Silva Andrade – Membro Fundador, 2010
– instituição: UFBA
31. Roberto Rivelino de Melo Moreno – ingresso: 2024 –
instituição: UFBA
32. Ronaldo Lopes Oliveira – Membro Fundador, 2010 –
instituição: UFBA
33. Sandro Lemos Machado – ingresso: 2019 – instituição: UFBA
34. Sérgio Luis Costa Ferreira – Membro Fundador, 2010 –
instituição: UFBA
35. Silvio do Desterro Cunha – ingresso: 2021 – instituição: UFBA
36. Suani Tavares Rubim de Pinho – ingresso: 2019 – instituição:
UFBA
37. Valfredo Azevedo Lemos – ingresso: 2018 – instituição: UESB
38. Vânia Palmeira Campos – ingresso: 2019 – instituição: UFBA
39. Vilton Jeovan Viana Pinheiro – Membro Fundador, 2010–
instituição: UFBA

40. Walter Nei Lopes dos Santos – ingresso: 2018 – instituição: UFBA
41. Wilson Araújo Lopes – ingresso: 2017 – instituição: UFBA
42. Yeda de Andrade Ferreira – ingresso: 2017 – instituição: UFBA
43. Zelinda Margarida de Andrade Nery Leão – Membro Fundadora, 2010 – instituição: UFBA

Membros juniores

1. Eliane Oliveira Silva – 2023 2028– instituição: UFBA

Membros correspondentes

1. Alan Alves Brito – ingresso: 2016 – instituição: UFRG

Membros titulares: 43

10 mulheres e 33 homens.

Membros juniores: 01 mulher.

Membros correspondentes: 01 homem.

FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Membros titulares

1. Alfredo Eurico Rodrigues Matta – ingresso: 2016 – instituição: UNEB
2. Anete Brito Leal Ivo – ingresso: 2019 – instituição: UFBA
3. Antônio Virgílio Bittencourt Bastos – ingresso: 2019 – instituição: UFBA
4. Dante Augusto Galeffi – ingresso: Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
5. Dora Leal Rosa – ingresso: Membro Fundadora, 2010 – instituição: UFBA
6. Inaiá Maria Moreira de Carvalho – ingresso: 2019 – instituição: UFBA
7. João Carlos Salles Pires da Silva – ingresso: Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
8. João José Reis – ingresso: 2012 – instituição: UFBA
9. José Carlos Barreto de Santana – ingresso: Membro Fundador, 2010 – instituição: UEFS
10. Maria Thereza Oliva Marcílio de Souza – ingresso: 2019 – instituição: AVANTE
11. Nadia Hage Fialho – ingresso: membro fundadora Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
12. Nelson De Luca Pretto – ingresso: 2012 – instituição: UFBA
13. Robert Evan Verhine – ingresso: Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
14. Wlamyra Ribeiro de Albuquerque – ingresso: 2019 – instituição: UFBA

Membros titulares: 14

6 mulheres e 8 homens.

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Membros titulares

1. André Luiz Martins Lemos – ingresso: 2023 – instituição: UFBA
2. Amílcar Baiardi – Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
3. Ana Maria Fernandes – ingresso: 2017 – instituição: UFBA
4. Celso Luiz Braga de Castro – ingresso: 2015 – instituição: UFBA
5. Flávia Goulart Mota Garcia Rosa – ingresso: 2019 – instituição: UFBA
6. Henriette Ferreira Gomes – ingresso: 2021 – instituição: UFBA
7. Mariluce de Souza Moura – ingresso: 2017 – instituição: UFBA
8. Mario Mendonça de Oliveira – Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
9. Nidia Maria Lienert Lubisco – ingresso: 2015 – instituição: UFBA
10. Othon Fernando Jambeiro Barbosa – ingresso: 2012 – instituição: UFBA
11. Pasqualino Romano Magnavita – Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
12. Tânia Maria Diederichs Fischer – ingresso: 2012 – instituição: UFBA
13. Wilson Silva Gomes – ingresso: 2023 – instituição: UFBA

Membros titulares: 13

6 mulheres e 7 homens.

ARTES

Membros titulares

1. Clyde Wesley Morgan – ingresso: 2019 – instituição: UFBA
2. Evelina de Carvalho Sá Hoisel – ingresso: 2017 – instituição: UFBA
3. Juarez Marialva Tito Martins Paraíso – ingresso: Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
4. Luiz César Alves Marfuz – ingresso: 2019 – instituição: UFBA
5. Manuel Vicente Ribeiro Veiga Júnior – ingresso: Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
6. Maria Virgínia Gordilho Martins – ingresso: 2012 – instituição: UFBA
7. Mario Enrique Ulloa Penãranda – ingresso: 2023 – instituição: UFBA
8. Meran Muniz da Costa Vargens – ingresso: 2022 – instituição: UFBA
9. Paulo Costa Lima – ingresso: Membro Fundador, 2010 – instituição: UFBA
10. Sonia Lucia Rangel – ingresso: 2017 – instituição: UFBA

Membros titulares: 10

4 mulheres e 6 homens.

MEMBROS QUE SOLICITARAM DESLIGAMENTO

Maria Auxiliadora Minahim – ingresso: 2021 – Saída: 2024 – instituição: UFBA → Ciências Sociais Aplicadas

Sebastião de Oliveira e Silva – ingresso: 2019 – Saída: 2024 – instituição: UFRB → Ciências Exatas, Agrárias e da Terra